

Material suplementario del manuscrito: Disparidades en la alfabetización en prevención del cáncer en América Latina y el Caribe: revisión narrativa de la literatura y su relevancia para la difusión del Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer

Autores: Paula Castro-Prieto, Ariadna Feliu & Carolina Espina

Tabla S1. Características de los estudios identificados en alfabetización en prevención de cáncer en América Latina y el Caribe

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Álvarez-López D, et al., 2025	Norteamérica	México	Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el cáncer colorrectal en una comunidad en México.	Cuantitativo	General	349	Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el cáncer colorrectal y su tamizaje.	Sexo, edad, índice de desarrollo social del vecindario, estado civil, seguro de salud, religión, educación, ocupación.	Se observó bajo nivel de conocimiento y actitudes limitadas hacia el tamizaje del cáncer colorrectal, aunque la mayoría expresó disposición a realizarse la prueba si se les ofreciera.
Keating NL, et al., 2014	Norteamérica	México	Evaluar la efectividad de un programa de capacitación para mejorar el conocimiento sobre el cáncer de mama en promotores comunitarios en México.	Cuantitativo	Profesionales de salud	169	Intervenciones educativas para mejorar el conocimiento sobre el cáncer de mama.	Edad, estado civil, educación, años ejerciendo la profesión de promotor.	La capacitación mejoró significativamente el conocimiento sobre el cáncer de mama, incluyendo factores de riesgo, síntomas, tamizaje y tratamiento, y estos resultados se mantuvieron en el seguimiento.
Pérez-Contreras I, et al., 2004	Norteamérica	México	Evaluar el nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer y sus factores de riesgo en estudiantes jóvenes en México.	Cuantitativo	General	13,293	Conocimiento sobre factores de riesgo y prevención del cáncer.	Sexo, edad, NSE, sitio de residencia, educación.	Se observó bajo nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer, especialmente en estudiantes más jóvenes y en hombres, con mayor conocimiento asociado a mayor edad y sexo femenino.
León-Maldonado L, et al., 2025	Norteamérica	México	Explorar las barreras y facilitadores para la participación en una estrategia combinada de vacunación contra el VPH y tamizaje cervicouterino en mujeres adultas en México.	Cualitativo	General	14	Barreras y facilitadores para la adopción de intervenciones preventivas del cáncer cervicouterino (vacunación contra el VPH y tamizaje).	Edad, educación, estado civil, ocupación, paridad	Se identificaron barreras individuales, sociales e institucionales como falta de tiempo, estigma, creencias erróneas y limitaciones del sistema de salud, mientras que la información, el apoyo social, la calidad de la atención y el acceso gratuito facilitaron la participación en la intervención preventiva.
Figueroa-Muñoz L, et al., 2014	Norteamérica	México	Evaluar la efectividad de una intervención educativa para aumentar la autoeficacia y la participación en el tamizaje de cáncer cervicouterino en mujeres mexicanas.	Cuantitativo	General	46	Autoeficacia, barreras y adopción del tamizaje de cáncer cervicouterino.	Educación, estado civil, religión, ocupación, ingreso, seguro de salud	La intervención aumentó la autoeficacia y la solicitud de citología, aunque persistieron barreras como la vergüenza, la falta de tiempo y factores del sistema de salud que limitaron la participación.
Portillo-Romero AJ, et al., 2026	Norteamérica	México	Examinar las barreras y facilitadores para completar el esquema de vacunación contra el VPH en mujeres transgénero en Ciudad de México.	Cuantitativo y cualitativo	General	138	Barreras y facilitadores para la vacunación contra el VPH y su relación con la prevención del cáncer cervicouterino	Edad, educación, ocupación, sitio de residencia.	Solo alrededor de un tercio completó el esquema de vacunación; la accesibilidad y la información clara facilitaron la vacunación, mientras que barreras personales,

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
							y otros cánceres asociados.		organizacionales y culturales limitaron su cumplimiento.
Agudelo B, 2013	Norteamérica	México	Identificar los factores que explican el acceso a la detección del cáncer de mama en México en función de las características sociodemográficas de las mujeres, de acuerdo con tres encuestas representativas en el ámbito nacional.	Cuantitativo	General	33138	Tamizaje del cáncer de mama.	Edad, educación, paridad, estado civil, NSE, afiliación a seguridad social, sitio de residencia.	Menor participación en la mamografía en mujeres con menor nivel socioeconómico.
Reyes et al., 2025	Norteamérica	México	Explorar un marco integral para la prevención del cáncer de mama mediante el análisis de la relación entre el conocimiento de los factores de riesgo modificables y no modificables y el conocimiento de las prácticas preventivas en mujeres mayores de 20 años.	Cuantitativo	General	504	Conocimiento sobre prevención del cáncer de mama.	Edad, estado civil, NSE, paridad.	Mayor conocimiento sobre factores de riesgo no modificables que sobre factores modificables relacionados con la prevención del cáncer de mama.
Torres-Mejía G, et al., 2013	Norteamérica	México	Estimar los patrones de utilización de los programas preventivos de cáncer en la mujer durante el periodo 2000-2012 en mujeres mexicanas que participaron en tres encuestas nacionales.	Cuantitativo	General	82453	Tamizaje de cáncer de mama y cáncer cervicouterino.	Edad y región de residencia.	La mamografía fue más frecuente en zonas urbanas, mientras que en áreas rurales hubo mayor proporción de resultados de Papanicolaou no entregados.
Soto-Perez-de-Celis, et al., 2017	Norteamérica	México	Evaluar la factibilidad y aceptabilidad de implementar un programa educativo sobre cáncer de mama basado en la escuela, dirigido a adolescentes mujeres, en una comunidad rural mexicana.	Cuantitativo	General	126	Intervenciones educativas en prevención del cáncer de mama.	Sexo y educación.	La intervención educativa aumentó el conocimiento sobre los factores de riesgo y la detección temprana del cáncer de mama en adolescentes.
Vogtmann E, et al., 2011	Norteamérica	México	Determinar los factores demográficos y comportamentales asociados a la conciencia y conocimiento del VPH en una población de estudiantes universitarios mexicanos.	Cuantitativo	General	1109	Conocimiento sobre el VPH.	Edad, sexo, seguro de salud.	El acceso a servicios de salud y la realización previa del Papanicolaou se asociaron con mayor conocimiento sobre el VPH.
Aldrich T, et al., 2006	Norteamérica	México	Evaluar los conocimientos y las prácticas de los médicos de la Ciudad de México en relación con el cáncer cervicouterino y el virus del papiloma humano (VPH), con el fin de comparar a los obstetras/ginecólogos y a los médicos generales en estas variables.	Cuantitativo	Profesionales de salud	187	Conocimiento sobre cáncer cervicouterino y VPH en profesionales de salud.	Tipo de profesional de la salud: médicos generales, obstetras y/o ginecólogos.	Nivel limitado de conocimientos y falta de consenso sobre la edad recomendada para realizar la prueba de Papanicolaou.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Arillo T, et al., 2000	Norteamérica	México	Evaluar el nivel de conocimientos que diversos tipos de profesionales de la salud tienen sobre la prevención del cáncer cervical.	Cuantitativo	Profesionales de salud	520	Conocimiento sobre prevención del cáncer cervicouterino en profesionales de salud	Edad, sexo, educación: tipo de especialidad médica.	Bajo nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer cervical y falta de consenso sobre la edad recomendada para realizar el Papanicolaou.
Trujillo, et al., 2024	Norteamérica	México	Evaluar el conocimiento sobre las recomendaciones del WCRF/AICR para la prevención primaria del cáncer en la población.	Cuantitativo	General	289	Conocimiento sobre recomendaciones de prevención primaria del cáncer.	Sexo, estado civil, educación, ocupación, ingreso.	La mayoría de los participantes mostró un buen nivel de conocimiento sobre las recomendaciones de prevención del cáncer relacionadas con el estilo de vida.
Conde-Ferrández, et al., 2012	Norteamérica	México	Analizar la participación en el programa de tamizaje de cáncer cervicouterino y las razones para la no participación en mujeres en México.	Cuantitativo	General	281	Barreras y factores asociados a la baja participación en el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, educación, estado civil, ocupación, paridad	Una alta proporción de mujeres nunca había participado en el tamizaje, y las principales barreras incluyeron falta de conocimiento, vergüenza, miedo, falta de tiempo y bajo nivel de información sobre el cáncer cervical y el Papanicolaou.
Alfaro K, et al., 2015	Centroamérica y el Caribe	El Salvador	Identificar los factores que influyen en la participación en el cribado del cáncer cervicouterino basado en la prueba de ADN del VPH en el sector público de El Salvador.	Cuantitativo	General	409	Factores asociados al tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, educación, estado civil, paridad, tamaño del hogar, trabajo fuera del hogar.	La adherencia al tamizaje fue alta, pero la falta de tamizaje previo se asoció con menor participación.
Dorleans, et al., 2025	Centroamérica y el Caribe	Guadalupe	Explorar las preferencias de los padres sobre la vacunación contra el VPH y optimizar el contenido de comunicación para mejorar su aceptación.	Cuantitativo	General	389	Aceptación y comunicación sobre la vacunación contra el VPH.	Sexo, edad	La comunicación basada en evidencia científica y en la prevención del cáncer aumentó la aceptación de la vacuna contra el VPH.
Gottschlich, et al., 2020	Centroamérica y el Caribe	Guatemala	Identificar si el acceso al auto muestreo para pruebas de VPH influye en la participación en los programas de tamizaje de cáncer cervical en mujeres de dos comunidades rurales de Guatemala.	Cuantitativo	General	956	Tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, raza/etnia, sitio de residencia y educación.	El acceso al auto muestreo de VPH se asoció con un aumento en la participación en el tamizaje cervical, especialmente entre las mujeres que recolectaron la muestra y recibieron sus resultados.
Warner Z, et al., 2023	Centroamérica y el Caribe	Dominica	Evaluar los niveles de conciencia y conocimiento sobre el cáncer colorrectal y su tamizaje en una comunidad indígena del Caribe.	Cuantitativo	General	58	Conocimiento y conciencia sobre el cáncer colorrectal y su tamizaje.	Sexo, edad, estado civil, educación, país de nacimiento, ingreso, raza/etnia, lengua, seguro de salud.	Se observó bajo nivel de conocimiento y conciencia sobre el cáncer colorrectal y su tamizaje, con escasa participación en pruebas de detección a pesar de que la mayoría consideraba importante el tamizaje.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Mandigo, et al., 2015	Centroamérica y el Caribe	Haití	Evaluar un programa en el que trabajadores comunitarios proporcionaron dispositivos de auto toma para la detección de VPH en mujeres en una zona rural de Haití.	Cuantitativo	General	493	Intervenciones comunitarias para mejorar el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, estado civil, educación, ingreso, distancia hacia el centro de salud.	La intervención liderada por trabajadores comunitarios con auto toma de VPH mostró alta aceptabilidad, facilitó la identificación de mujeres en riesgo y promovió el acceso al seguimiento y la atención preventiva.
Claeys P, et al., 2002	Centroamérica y el Caribe	Nicaragua	Obtener información de base para diseñar una intervención comunitaria destinada a aumentar la cobertura del tamizaje de cáncer cervical en mujeres en Nicaragua.	Cuantitativo	General	1246	Barreras y factores asociados a la baja participación en el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Sexo y edad	La cobertura de tamizaje fue baja y se asoció con bajo nivel educativo, falta de conocimiento y barreras como miedo, razones económicas y falta de percepción de necesidad.
Julián McFarlane S, et al., 2021	Centroamérica y el Caribe	Jamaica	Evaluar la aceptabilidad y el impacto de una intervención comunitaria con auto toma de VPH para aumentar el tamizaje de cáncer cervical en mujeres en Jamaica.	Cuantitativo	General	163	Intervenciones comunitarias con auto toma de VPH para mejorar el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, ingreso, seguro de salud, educación, estado civil, religión.	El auto toma de VPH mostró alta aceptabilidad y uso, y se asoció con mayor percepción de riesgo y actitudes más positivas hacia el tamizaje cervical.
Daniel ES, et al., 2025	Centroamérica y el Caribe	Santa Lucía	Explorar el conocimiento, actitudes y disposición a recibir la vacuna contra el VPH en estudiantes universitarios en St. Lucía.	Cuantitativo	General	100	Conocimiento y barreras para la aceptación de la vacuna contra el VPH.	Sexo, educación, raza, etnia, historia de migración.	Se observó bajo conocimiento y muy baja cobertura de vacunación contra el VPH, con barreras importantes como falta de acceso, alto costo y limitada disponibilidad de la vacuna.
Motilal S, et al., 2023	Centroamérica y el Caribe	Trinidad y Tobago	Determinar el conocimiento, actitudes y factores asociados a la disposición de los padres a vacunar a sus hijos contra el VPH en Trinidad y Tobago.	Cuantitativo	General	161	Conocimientos, actitudes y factores asociados a la aceptación de la vacuna contra el VPH.	Edad, educación, religión	La disposición a vacunar fue moderada y se asoció positivamente con el conocimiento y la recomendación de profesionales de salud, mientras que las creencias erróneas y preocupaciones sobre la seguridad de la vacuna redujeron la aceptación.
Moise RK, et al., 2021	Centroamérica y el Caribe	Haití	Explorar las barreras para la prevención y el control del cáncer cervical en mujeres haitianas.	Cualitativo	General	25	Barreras para la prevención y el tamizaje del cáncer cervicouterino.	Edad	Se identificaron múltiples barreras para el tamizaje cervical, incluyendo limitaciones económicas, responsabilidades familiares, preocupaciones sobre la calidad de la atención, falta de tiempo y factores emocionales como miedo y frustración.
Solis T, et al., 2024	Centroamérica y el Caribe	Puerto Rico	Evaluar el conocimiento sobre el VPH, la vacuna contra el VPH y los cánceres asociados en estudiantes de medicina en Puerto Rico.	Cuantitativo	General	104	Conocimiento sobre VPH, vacunación y cánceres asociados.	Sexo, edad	Se identificaron brechas de conocimiento sobre el VPH, la vacunación y los cánceres asociados, especialmente en estudiantes de niveles académicos inferiores.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Jolly PE, et al., 2023	Centroamérica y el Caribe	Jamaica	Identificar los factores asociados a la falta de tamizaje de cáncer cervical en mujeres en Jamaica.	Cuantitativo	General	223	Factores asociados a la participación en el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Sitio de residencia, edad, educación, ocupación, paridad	La participación en el tamizaje fue baja y se asoció con factores como mayor edad, empleo, número de hijos y conocimiento sobre la prueba, mientras que la percepción de dolor fue una barrera importante.
Song G, et al., 2024	Centroamérica y el Caribe	Jamaica, Granada, Trinidad y Tobago	Describir el estigma relacionado con el cáncer cervical y su influencia en las prácticas de prevención en población del Caribe.	Cuantitativo	General	1209	Estigma como barrera para la prevención y el tamizaje del cáncer cervicouterino.	País, sexo, orientación sexual, estado civil, educación, ocupación.	El estigma relacionado con el cáncer cervical fue frecuente y se asoció con barreras para el tamizaje y la búsqueda de atención, especialmente entre personas jóvenes.
Honnar P, et al., 2023	Centroamérica y el Caribe	Antigua y Barbuda	Evaluar el nivel de conocimiento y conciencia sobre el VPH, el cáncer cervicouterino y su prevención en mujeres en Antigua y Barbuda.	Cuantitativo	General	467	Conocimiento y aceptación del cáncer cervicouterino.	Edad, estado civil, raza/etnia, educación, seguro de salud.	Se observó alto nivel de conocimiento sobre el VPH, la vacuna y el tamizaje cervical, aunque la cobertura de vacunación fue baja y aproximadamente la mitad de las mujeres estaban dispuestas a vacunarse.
García K, et al., 2026	Centroamérica y el Caribe	Guatemala	Explorar conocimientos, actitudes, prácticas y barreras relacionadas con la prevención y el tamizaje del cáncer cervicouterino, incluyendo el auto test de VPH, en mujeres líderes comunitarias en Guatemala.	Cualitativo	General	43	Barreras, conocimientos y actitudes sobre la prevención y el tamizaje del cáncer cervicouterino y el auto test de VPH.	Idioma, raza/etnia, religión, alfabetización, educación, estado civil, ocupación, paridad.	Se identificaron barreras culturales, educativas y de acceso para el tamizaje y la vacunación contra el VPH, destacando la necesidad de educación y estrategias comunitarias adaptadas para mejorar la prevención del cáncer cervicouterino.
Calo W, et al., 2012	Centroamérica y el Caribe	Puerto Rico	Evaluar el conocimiento, las creencias, el uso y las necesidades de capacitación sobre programas de prevención del cáncer basados en evidencia entre socios de un programa comunitario en Puerto Rico.	Cuantitativo	Profesionales de salud	56	Conocimiento, creencias y adopción de intervenciones de prevención del cáncer basadas en evidencia.	Tipo de organización, educación.	Aunque los participantes mostraron alta confianza en el uso de intervenciones preventivas, el conocimiento y uso de programas basados en evidencia fue bajo, evidenciando la necesidad de mayor capacitación.
Psoter WJ, et al., 2016	Centroamérica y el Caribe	Puerto Rico	Identificar las modalidades educativas y de capacitación que los odontólogos consideran necesarias para mejorar la calidad y la frecuencia del tamizaje oportunista de cáncer oral en Puerto Rico.	Cualitativo	Profesionales de salud	16	Capacitación y prácticas de los profesionales de la salud en la detección temprana del cáncer oral.	Sexo, educación.	Los odontólogos identificaron la capacitación práctica, cursos especializados y mejores recursos educativos como estrategias clave para mejorar la detección temprana del cáncer oral.
Liebermann E, et al., 2020	Centroamérica y el Caribe	República Dominicana	Explorar las barreras y facilitadores a nivel parental para la implementación del programa de vacunación contra el VPH como estrategia de prevención del cáncer cervicouterino en República Dominicana.	Cualitativo	General	64	Conocimiento, actitudes y barreras para la adopción de la vacunación contra el VPH.	Sexo, sitio de residencia.	La aceptación de la vacuna se facilitó por actitudes positivas hacia la vacunación, mientras que el bajo conocimiento, el costo y la falta de información fueron barreras importantes para su implementación.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Thomas-Purcell KB, et al., 2022	Centroamérica y el Caribe	Granada	Evaluar el impacto de una intervención educativa dirigida por asesoras comunitarias sobre el conocimiento del VPH y el cáncer cervicouterino en mujeres en riesgo en Granada.	Cuantitativo	General	78	Impacto de intervenciones educativas en el conocimiento sobre el VPH y su relación con la prevención del cáncer cervicouterino.	Edad, región, estado civil, ocupación, educación.	Impacto de intervenciones educativas en el conocimiento sobre el VPH y su relación con la prevención del cáncer cervicouterino.
Rees HD, et al., 2017	Centroamérica y el Caribe	Nicaragua	Investigar los factores estructurales, socioculturales y de conocimiento que influyen en las creencias sobre el tamizaje del cáncer cervicouterino y evaluar la aceptación de un posible programa de inmunización contra el VPH en mujeres urbanas y rurales de Nicaragua.	Cuantitativo y Cualitativo	General	229	Creencias, conocimientos y actitudes sobre el VPH y su relación con la prevención y el tamizaje del cáncer cervicouterino.	Edad, educación, estado civil, seguro de salud, ingreso, distancia al centro de salud.	Las mujeres con mayor conocimiento sobre el VPH y el cáncer cervicouterino mostraron creencias más favorables hacia el tamizaje, aunque persistieron barreras como la vergüenza, el estigma y dificultades de acceso a los servicios de salud.
Carlson LM, et al., 2014	Centroamérica y el Caribe	Costa Rica	Evaluar el nivel de conocimiento de adolescentes sobre métodos preventivos, formas de infección, manifestaciones clínicas y servicios médicos relacionados con el cáncer cervicouterino en una región rural de Costa Rica.	Cuantitativo	General	533	Conocimientos sobre el VPH y su relación con la prevención del cáncer cervicouterino en jóvenes.	Edad.	La mayoría de los estudiantes presentó bajo nivel de conocimiento sobre el cáncer cervicouterino y escasa comprensión de la relación entre el VPH y esta enfermedad.
Arana-Chicas E, et al., 2020	Centroamérica y el Caribe	Guatemala	Evaluar antecedentes de enfermedades crónicas, factores de riesgo y acceso al tamizaje de distintos tipos de cáncer en poblaciones indígenas del suroeste de Guatemala.	Cuantitativo	General	247	Tamizaje de cáncer	Edad, sexo, región, número de integrantes del hogar, educación, raza/etnia.	Aunque la mayoría reportó conductas consideradas protectoras (bajo consumo de tabaco, alcohol y actividad física frecuente), el conocimiento y la evaluación de factores de riesgo no se tradujeron en prácticas preventivas, ya que casi ninguno se había realizado pruebas de tamizaje para cáncer cervicouterino, colorrectal, próstata, mama.
Christian T, et al., 2015	Centroamérica y el Caribe	Barbados	Explorar las actitudes y el nivel de conocimiento de las mujeres barbadenses respecto al tamizaje rutinario del cáncer cervicouterino (prueba de Papanicolaou).	Cualitativo	General	14	Conocimiento y actitudes sobre el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Sexo, edad	El Papanicolaou fue percibido como doloroso, pero se reconoció su importancia y el rol de los profesionales de salud como principales promotores del tamizaje.
Balas N, et al., 2020	Centroamérica y el Caribe	Jamaica	Investigar las barreras en la participación en el tamizaje mamográfico en una muestra de mujeres jamaicanas.	Cuantitativo	General	247	Barreras para el tamizaje de cáncer de mama.	Edad, educación, ocupación, estado civil, región, paridad, distancia hacia el centro de salud.	Ser soltera, no haber considerado previamente el tamizaje y tener más de tres hijos se asociaron con menor participación en la mamografía.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Coronado Interis E, et al., 2015	Centroamérica y el Caribe	Jamaica	Evaluar la eficacia de una intervención educativa basada en los modelos transteórico y de creencias en salud del cambio de comportamiento para aumentar el conocimiento sobre el cáncer cervicouterino y la intención de realizar el tamizaje; y evaluar las tasas de tamizaje de cáncer cervicouterino posteriores a la intervención entre las participantes del estudio en el oeste de Jamaica.	Cuantitativo	General	225	Intervenciones educativas en prevención del cáncer cervicouterino.	Edad, educación, estado civil, estado civil, ocupación, región y distancia hacia el centro de salud.	La intervención educativa aumentó el conocimiento y la intención de realizar el tamizaje de cáncer cervicouterino.
Perkins RB, et al., 2007	Centroamérica y el Caribe	Honduras	Examinar los cambios en el conocimiento y el comportamiento tras un programa comunitario de educación sobre cáncer cervicouterino en Honduras.	Cuantitativo	General	600	Intervenciones educativas en prevención del cáncer cervicouterino.	Edad, paridad, planificación familiar y estado civil.	La intervención educativa mediante radio aumentó el conocimiento sobre el cáncer cervical, su prevención y el propósito del Papanicolaou.
Perkins RB, et al., 2012	Centroamérica y el Caribe	Honduras	Determinar el nivel de conocimiento sobre la vacunación contra el VPH entre padres hondureños y evaluar su intención de aceptar la vacunación contra el VPH para sus hijos e hijas.	Cuantitativo	General	100	Conocimiento y aceptación de la vacuna contra el VPH.	Edad, educación, estado civil y paridad.	Alta intención de los padres de aceptar la vacunación contra el VPH en sus hijos e hijas.
Jiménez J, et al., 2018	Centroamérica y el Caribe	Puerto Rico	Identificar necesidades específicas en la prevención y educación en cáncer, así como estrategias para crear programas de educación en prevención del cáncer culturalmente adecuados y efectivos.	Cualitativo	General	37	Educación en prevención del cáncer.	Edad, sexo, estado civil, educación, ingreso.	Se identificó la necesidad de fortalecer la educación en prevención del cáncer desde edades tempranas.
Ramírez-Amill R, et al., 2017	Centroamérica y el Caribe	Puerto Rico	Evaluar el nivel de conocimiento sobre el cáncer colorrectal y las tasas de tamizaje entre hispanos puertorriqueños.	Cuantitativo	General	101	Conocimiento sobre cáncer colorrectal.	Edad, sexo, educación, ingreso y seguro de salud.	Bajo nivel de conocimiento sobre el cáncer colorrectal, especialmente en personas con menores ingresos y sin antecedentes de tamizaje.
George C, et al., 2020	Centroamérica y el Caribe	Bahamas	Evaluar el conocimiento y la conciencia sobre el VPH y la vacuna contra el VPH en adolescentes (15–18 años) en Bahamas.	Cuantitativo	General	1553	Conocimiento sobre el VPH y su vacuna.	Edad, región, religiosidad.	Bajo nivel de conocimiento sobre el VPH y su vacuna en adolescentes.
Rocke KD, 2020	Centroamérica y el Caribe	Trinidad y Tobago	Evaluar el nivel y los predictores del conocimiento sobre el cáncer colorrectal y sus factores de riesgo.	Cuantitativo	General	1056	Conocimiento sobre cáncer colorrectal.	Edad, raza/etnia y educación.	Nivel de conocimiento generalmente satisfactorio, con menor conocimiento asociado al sexo masculino, consumo de alcohol y baja actividad física.
Vamos C, et al., 2015	Centroamérica y el Caribe	Panamá	Explorar el conocimiento, así como los factores conductuales y socioculturales relacionados con la prevención del cáncer	Cuantitativo	General	324	Conocimiento, actitudes y factores socioculturales asociados a la	Sexo, edad, estado civil, educación, educación de la pareja, paridad,	A pesar de una alta cobertura de Papanicolaou, existen deficiencias importantes en el conocimiento sobre el VPH y

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
			cervicouterino en mujeres panameñas.				prevención del cáncer cervicouterino.	posesión de bienes duraderos.	el propósito del tamizaje, junto con baja percepción de riesgo y conductas sexuales de riesgo, además de barreras psicosociales (miedo, vergüenza, dolor y preferencia por proveedor femenino) que limitan el uso adecuado de servicios preventivos.
Cruz M, et al., 2017	Sudamérica	Ecuador	Evaluar el nivel de conocimiento de la población sobre el cáncer bucal y evaluar el nivel de atención preventiva.	Cuantitativo	General	643	Conocimiento y prácticas de prevención del cáncer oral.	Sexo, edad.	El conocimiento sobre el cáncer oral fue limitado y la mayoría no había realizado exámenes preventivos.
Espinoza, et al., 2023	Sudamérica	Colombia	Evaluar el conocimiento, las actitudes y las percepciones sobre el cáncer oral en pacientes de una clínica odontológica en Colombia.	Cuantitativo	General	268	Conocimiento y actitudes sobre el cáncer oral y su tamizaje.	Sexo, educación, NSE.	Se observó conocimiento limitado sobre el cáncer oral, especialmente en personas con bajo nivel educativo y socioeconómico, aunque la mayoría reconoció la importancia del tamizaje y mostró actitudes favorables hacia la detección temprana.
Casal, et al., 2009	Sudamérica	Argentina	Identificar los facilitadores, barreras y factores asociados a la participación en el rastreo del cáncer colorrectal en afiliados a un sistema de salud en Argentina.	Cuantitativo	General	132	Barreras y facilitadores para el rastreo del cáncer colorrectal.	Edad, sexo, educación, religión, ingreso.	La participación en el rastreo fue baja, y la recomendación médica se identificó como el principal factor facilitador, mientras que el miedo y la vergüenza actuaron como barreras importantes.
Morales-Suárez PD, et al., 2022	Sudamérica	Colombia	Evaluar el efecto de una intervención educativa en el conocimiento y las percepciones sobre el cáncer de próstata y conceptos relacionados en estudiantes de educación secundaria en Colombia.	Cuantitativo	General	121	Intervención educativa en prevención de cáncer de próstata y prevención del cáncer.	Sexo, edad, región.	La intervención educativa mejoró significativamente el conocimiento y las percepciones sobre el cáncer y su prevención, demostrando la efectividad de estrategias educativas para fortalecer la concienciación.
Augusto E, et al., 2013	Sudamérica	Brasil	Identificar las barreras que limitan la realización regular del Papanicolaou en mujeres atendidas en el Programa de Medicina Familiar en Río de Janeiro, Brasil.	Cuantitativo	General	348	Barreras para el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Sexo, edad, ingreso, educación, raza/etnia, estado civil, paridad, abortos, gestación.	El analfabetismo, la falta de síntomas, la vergüenza y las limitaciones de tiempo se identificaron como barreras para la realización regular del Papanicolaou.
Farias C, et al., 2016	Sudamérica	Brasil	Evaluar la cobertura de la vacunación contra el VPH en Boa Vista, Roraima (Brasil), e identificar los factores personales y socioeconómicos relacionados con el incumplimiento de la vacunación contra el VPH.	Cuantitativo	General	797	Factores asociados a la vacunación contra el VPH.	Edad, educación y tipo (pública o privada), creencia religiosa.	El bajo conocimiento y las preocupaciones de los padres se asociaron con menor adherencia a la vacunación contra el VPH.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Kupper B, et al., 2023	Sudamérica	Brasil	Evaluar la asociación entre factores demográficos y socioeconómicos y la adherencia al tamizaje de cáncer colorrectal mediante el test inmunológico fecal (FIT) en adultos en Brasil.	Cuantitativo	General	1254	Factores asociados al tamizaje de cáncer colorrectal.	Sexo, edad, raza/etnia, educación, ocupación, estado civil, creencia religiosa, distancia hacia el centro de salud, ingreso, seguro de salud.	La adherencia al tamizaje colorrectal se asoció con mayor edad y tamizaje previo, mientras que el empleo se identificó como una barrera.
Basagoitia A, et al., 2023	Sudamérica	Bolivia	Explorar las barreras al tamizaje del cáncer cervical y las percepciones de la comunidad y los profesionales de salud en áreas rurales de Bolivia.	Cualitativo	General y profesionales de salud	80	Barreras para el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Sitio de residencia, raza/etnia.	El bajo conocimiento, las creencias erróneas y las deficiencias del sistema de salud se identificaron como barreras para el tamizaje de cáncer cervical.
Allende G, et al., 2019	Sudamérica	Bolivia	Evaluar el conocimiento sobre el VPH y el cáncer cervicouterino en mujeres bolivianas de Cochabamba (áreas urbanas, periurbanas y rurales), determinar la aceptabilidad y confianza en el auto muestreo vaginal para VPH, y analizar su impacto en la cobertura del cribado en un área periurbana seleccionada.	Cuantitativo	General	222	Conocimiento sobre VPH y tamizaje de cáncer cervicouterino.	Region, nivel educativo.	El conocimiento sobre el VPH y el cáncer cervical fue bajo, aunque la auto toma vaginal aumentó la cobertura del tamizaje.
Santos, et al., 2020	Sudamérica	Brasil	Evaluar el nivel de conocimiento sobre VPH y su asociación con factores sociodemográficos y la vacunación en adolescentes y sus madres/tutores.	Cuantitativo	General	1289	Conocimiento sobre el VPH y sus factores asociados.	Edad, educación, sitio de residencia, ingreso, religión, estado civil.	El conocimiento sobre el VPH fue bajo y se asoció con menor nivel educativo e ingreso familiar, junto con alta tasa de abandono de la vacunación.
Brischiliari, et al., 2012	Sudamérica	Brasil	Analizar los factores de riesgo asociados a la falta de tamizaje con citología cervical en mujeres menopáusicas.	Cuantitativo	General	456	Factores asociados al tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, educación, estado civil, NSE, ocupación.	La falta de tamizaje con citología cervical se asoció con la edad, el trabajo remunerado y la falta de visitas al ginecólogo y de mamografía.
Sanguinetti J, et al., 2015	Sudamérica	Argentina	Evaluar conocimientos sobre prevención del cáncer de colon comparado con otros tumores.	Cuantitativo	General	100	Conocimientos sobre prevención del cáncer de colon.	Sexo, edad.	El conocimiento sobre la prevención del cáncer de colon fue menor en comparación con otros cánceres, incluyendo menor reconocimiento de las medidas preventivas, edad de inicio y componente hereditario.
Rocha A, et al., 2012	Sudamérica	Colombia	Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el cáncer bucal en un grupo de odontólogos del sur de Colombia.	Cuantitativo	Profesionales de salud	93	Conocimiento y prácticas de prevención del cáncer oral.	Sexo, edad, educación.	Los odontólogos mostraron conocimientos limitados sobre aspectos clave del cáncer bucal, pero reportaron prácticas preventivas y actitudes favorables, incluyendo educación al paciente, realización de exámenes bucales y

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
									disposición a mantenerse actualizados.
de Carvalho, et al., 2022	Sudamérica	Brasil	Determinar la prevalencia, las creencias, las actitudes y las percepciones sobre el uso de hookah en una población de estudiantes de pregrado de una gran universidad pública en Brasil.	Cuantitativo	General	1298	Creencias y percepciones sobre el uso de hookah.	Sexo, edad, raza/etnia, religión, NSE, ancestros árabes.	Más de la mitad de los estudiantes habían probado hookah, y aquellos que lo usaban o lo habían probado mostraron una tendencia a subestimar sus efectos nocivos y su potencial adictivo en comparación con los no usuarios.
Lima, et al., 2011	Sudamérica	Brasil	Analizar las prácticas de prevención del cáncer de mama adoptadas por mujeres jóvenes en Maranhão, Brasil.	Cuantitativo	General	3360	Prácticas de prevención y tamizaje del cáncer de mama.	Edad, sitio de residencia, estado civil, educación, ocupación, ingreso.	Se observó baja participación en prácticas preventivas del cáncer de mama, con baja frecuencia de autoexamen y escasa realización de mamografía, especialmente en mujeres mayores de 35 años.
Paolino, et al., 2025	Sudamérica	Argentina	Evaluar la efectividad de una intervención basada en mensajes SMS para aumentar la participación en el tamizaje de cáncer de mama en mujeres en Argentina.	Cuantitativo y Cualitativo	General	248	Intervenciones para mejorar la participación en el tamizaje de cáncer de mama.	Edad, seguro de salud, región del centro de salud.	El envío de mensajes SMS aumentó significativamente la participación en la mamografía en comparación con la atención habitual y mostró alta aceptabilidad entre las participantes.
Arrosi, et al., 2008	Sudamérica	Argentina	Identificar el perfil sociodemográfico de las mujeres sub-usuarias del tamizaje de cáncer cervical en Argentina.	Cuantitativo	General	23,313	Factores sociodemográficos asociados a la baja participación en el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, educación, estado civil, tamaño y jefatura del hogar.	La baja participación en el tamizaje cervical se asoció con condiciones de vulnerabilidad social, incluyendo bajo NSE, menor educación, desempleo, menor acceso a servicios de salud y mayor edad.
Amorim VM, et al., 2014	Sudamérica	Brasil	Determinar la prevalencia del examen de Papanicolaou y su asociación con factores sociodemográficos, seguro de salud y conductas de salud en mujeres en Brasil.	Cuantitativo	General	508	Factores asociados y equidad en el acceso al tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, raza/etnia, educación, estado civil, religión, sitio de nacimiento, ocupación, ingreso, posesión de bienes duraderos.	Se observó alta equidad en el acceso al examen de Papanicolaou, sin asociación con factores socioeconómicos o seguro de salud, siendo el estado civil el único factor asociado a su realización.
Ruiz M, et al., 2018	Sudamérica	Perú	Determinar la prevalencia y los factores asociados al tamizaje de cáncer cervical mediante Papanicolaou en mujeres privadas de libertad en Perú.	Cuantitativo	General	415	Factores asociados al tamizaje de cáncer cervicouterino en poblaciones vulnerables.	Edad, educación, estado civil y paridad.	La participación en el tamizaje cervical se asoció con el acceso a servicios de salud, tener seguro público y antecedentes médicos, así como con factores sociodemográficos.
Juárez-Leon V, et al., 2025	Sudamérica	Perú	Determinar los factores asociados a la aceptación de la vacuna contra el VPH en padres de niñas y adolescentes en Perú.	Cuantitativo	General	204	Factores asociados a la aceptación de la vacuna contra el VPH.	Edad, estado civil, sitio de residencia, educación, nivel de conocimiento sobre la vacunación contra el VPH, ingreso,	La aceptación de la vacuna contra el VPH fue moderada y se asoció principalmente con la experiencia previa de vacunación, así como con

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
								ocupación, paridad, religión.	factores sociodemográficos y acceso a servicios de salud.
Caleffi M, et al., 2010	Sudamérica	Brasil	Evaluar la adherencia a un programa de tamizaje de cáncer de mama y sus factores asociados en mujeres en Brasil.	Cuantitativo	General	3749	Factores asociados a la adherencia al tamizaje de cáncer de mama.	Edad, edad de la primera gestación, educación.	La adherencia al tamizaje fue moderada y se asoció con factores sociodemográficos, nivel educativo y conductas de salud, con menor adherencia en mujeres con bajo nivel educativo y factores de riesgo conductuales.
Venezuela RF, et al., 2016	Sudamérica	Argentina	Analizar el nivel de conocimiento de la población argentina sobre la infección por VPH y su prevención.	Cuantitativo	General	1297	Conocimiento sobre VPH y prevención del cáncer cervicouterino.	Sexo, edad, educación, estado civil, horas de trabajo.	Se observó un bajo nivel general de conocimiento sobre el VPH y su prevención, con importantes brechas en la información sobre la vacunación y su relación con el cáncer cervical.
Wiesner-Ceballos C, et al., 2006	Sudamérica	Colombia	Presentar las representaciones sociales de la citología, así como las barreras y motivaciones relacionadas con el tamizaje del cáncer cervicouterino en un municipio de Colombia.	Cualitativo	General	48	Barreras, motivaciones y percepciones sobre el tamizaje del cáncer cervicouterino.	Edad y seguro de salud.	Se identificaron barreras culturales, desinformación y deficiencias en los servicios de salud que limitan la continuidad del tamizaje, evidenciando que el conocimiento sobre la citología no siempre se traduce en su práctica regular.
Miles TT, et al., 2021	Sudamérica	Perú	Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el cáncer cervical y su prevención en comunidades periurbanas de Perú.	Cuantitativo	General	224	Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prevención del cáncer cervicouterino.	Educación, estado civil, ocupación, ingreso, paridad y seguro de salud.	Las mujeres mostraron altos niveles de conocimiento y actitudes positivas hacia el tamizaje cervical, aunque la participación en la prueba de Papanicolaou fue limitada y persistieron brechas de conocimiento y estigma relacionados con el VPH.
Buki L, et al., 2026	Sudamérica	Uruguay	Analizar los factores asociados a la participación en el tamizaje de cáncer colorrectal en población adulta en Uruguay.	Cuantitativo	General	398	Factores asociados a la participación en el tamizaje de cáncer colorrectal	Edad.	La participación en el tamizaje se asoció principalmente con la recomendación del profesional de salud y el nivel de conocimiento sobre el cáncer colorrectal.
Aires De Farias AD, et al., 2023	Sudamérica	Brasil	Comparar los factores socioeconómicos y el uso del tamizaje de cáncer de mama mediante mamografía y examen clínico de mama en mujeres que utilizan diferentes tipos de centros de salud públicos en Brasil.	Cuantitativo	General	180	Factores asociados a la adherencia al tamizaje del cáncer de mama.	Edad, raza/etnia.	La realización del tamizaje estuvo influenciada por el tipo de centro de salud, el uso de servicios ginecológicos y el miedo al examen, siendo el miedo una barrera importante y el uso de servicios comunitarios un factor asociado a mayor adherencia al tamizaje.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Grigolo AV, et al., 2023	Sudamérica	Brasil	Evaluar el nivel de conocimiento sobre el VPH en profesionales de la salud en Brasil.	Cuantitativo	Profesionales de salud	260	Conocimiento sobre VPH en profesionales de la salud.	Sexo, edad, ocupación.	La mayoría de los profesionales de la salud presentó conocimiento insuficiente sobre el VPH, especialmente los trabajadores comunitarios de salud.
Bittencourt PL, et al., 2023	Sudamérica	Brasil	Evaluar el conocimiento y las actitudes de la población brasileña sobre la prevención y el tamizaje de cirrosis y cáncer hepatocelular.	Cuantitativo	General	1995	Conocimiento y actitudes sobre la prevención del cáncer hepático.	Sexo, edad, sitio y región de residencia, educación, NSE, paridad.	La población mostró conocimiento incompleto sobre el cáncer hepático, con atribución predominante al consumo de alcohol y subestimación del papel de la hepatitis viral, lo que se asoció con baja motivación para la vacunación y el tamizaje.
Kops NL, et al., 2019	Sudamérica	Brasil	Evaluar el conocimiento sobre el VPH y la vacunación contra el VPH en adultos jóvenes en Brasil.	Cuantitativo	General	8581	Conocimiento sobre el VPH y la vacunación contra el VPH.	Sexo, edad, raza/etnia, educación, NSE, estado civil.	Se observó conocimiento moderado sobre el VPH y la vacunación, con mayor conocimiento en mujeres y en personas con mayor nivel educativo.
Luque S, et al., 2016	Sudamérica	Perú	Evaluar las actitudes, percepciones y conocimiento sobre el cáncer cervical, el VPH y los programas de tamizaje en Cusco, Perú.	Cuantitativo y Cualitativo	General y profesionales de salud	46	Conocimiento y percepciones sobre la prevención y el tamizaje del cáncer cervicouterino.	Edad, educación, ingreso, ocupación, seguro de salud, estado civil, tipo de residencia.	Se observó bajo nivel de conocimiento sobre el cáncer cervicouterino y el VPH, junto con percepciones negativas sobre los servicios de salud y baja cultura de prevención.
Toro-Huamanchumo CJ, et al., 2019	Sudamérica	Perú	Describir el conocimiento, las actitudes y los comportamientos relacionados con la exposición solar y el riesgo de cáncer de piel en personas que asisten a la playa en Perú.	Cuantitativo	General	410	Conocimiento, actitudes y prácticas sobre la prevención del cáncer de piel.	Sexo, edad, estado civil, país de nacimiento, educación.	Se observó bajo nivel de conocimiento sobre los riesgos de la exposición solar y prácticas preventivas insuficientes, con diferencias según sexo, donde las mujeres mostraron conductas más favorables de protección solar.
Melo EMF, et al., 2019	Sudamérica	Brasil	Evaluar el conocimiento, actitud y práctica de mujeres sobre el tamizaje del cáncer cervicouterino y su asociación con variables sociodemográficas.	Cuantitativo	General	500	Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el tamizaje del cáncer cervicouterino.	Edad, paridad, estado civil, ocupación, educación, ingreso, religión, raza/etnia.	Se observó bajo nivel de conocimiento sobre el cáncer cervicouterino, pese a actitudes positivas y práctica frecuente del tamizaje, evidenciando una brecha entre conocimiento y conducta preventiva.
Urrutia MT, et al., 2012	Sudamérica	Chile	Describir el grado de conocimiento de adolescentes chilenas sobre el cáncer cervicouterino, el VPH y su relación con conductas preventivas.	Cuantitativo	General	226	Conocimiento sobre cáncer cervicouterino, VPH y conductas preventivas.	Edad y seguro de salud.	Se observó conocimiento parcial sobre el VPH y el cáncer cervicouterino, pero este no se tradujo consistentemente en conductas preventivas adecuadas, evidenciando una brecha entre conocimiento y práctica.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Püschel K, et al., 2010	Sudamérica	Chile	Evaluar el efecto de intervenciones de diferente intensidad en la adherencia al tamizaje de cáncer de mama mediante mamografía en mujeres chilena.	Cuantitativo	General	500	Adherencia y adopción del tamizaje del cáncer de mama mediante intervenciones en atención primaria.	Edad, estado civil, ingreso, raza/etnia, ocupación, educación.	Las intervenciones basadas en contacto por correo y especialmente aquellas que incluyeron contacto telefónico o personal aumentaron significativamente la realización de mamografía en comparación con la atención habitual.
Freitas Â GQ, et al., 2019	Sudamérica	Brasil	Evaluar el conocimiento de las mujeres sobre los factores de riesgo del cáncer de mama y su asociación con variables socioeconómicas.	Cuantitativo	General	417	Conocimiento sobre factores de riesgo del cáncer de mama.	Edad, ingreso, educación, ocupación, estado civil, religión.	Se observó conocimiento limitado sobre factores de riesgo del cáncer de mama, especialmente sobre inactividad física, sobrepeso y lactancia, siendo el antecedente familiar de cáncer el principal factor asociado a mayor conocimiento.
Collins JH, et al., 2019	Sudamérica	Perú	Analizar las necesidades de salud, las prácticas de atención y la alfabetización en salud sobre el cáncer cervicouterino, así como las barreras para el acceso al tamizaje en mujeres de comunidades rurales en Perú.	Cuantitativo	General	121	Conocimiento, alfabetización en salud y barreras para el tamizaje del cáncer cervicouterino.	Estado civil, educación, ocupación, comunidad indígena.	Se observó bajo nivel de conocimiento sobre el cáncer cervicouterino, junto con barreras importantes como miedo al tamizaje, limitaciones económicas y falta de disponibilidad de servicios de salud.
Gochenaur L, et al., 2020	Sudamérica	Perú	Evaluar el conocimiento sobre el cáncer cervicouterino, el VPH y las prácticas preventivas, así como identificar las barreras de acceso al tamizaje en mujeres de una comunidad rural en Perú.	Cuantitativo	General	217	Conocimiento y barreras relacionadas con la prevención y el tamizaje del cáncer cervicouterino y el VPH.	Edad, educación	Se observó conocimiento moderado sobre el cáncer cervicouterino y el VPH, con baja cobertura de vacunación y presencia de barreras como miedo al examen y falta de conocimiento sobre la importancia del tamizaje.
Da Silva A, et al., 2019	Sudamérica	Brasil	Evaluar el conocimiento y las actitudes de dentistas que trabajan en unidades de atención primaria de salud en Brasil sobre el cáncer oral.	Cuantitativo	Profesionales de salud	71	Conocimiento y actitudes de profesionales de la salud sobre factores de riesgo y diagnóstico temprano del cáncer oral.	Sexo, edad, educación	Aunque la mayoría de los dentistas percibía su conocimiento como satisfactorio, pocos se sentían capacitados para realizar procedimientos diagnósticos, y más de la mitad no había recibido formación adecuada durante su formación universitaria, evidenciando brechas en la preparación para la detección temprana del cáncer.
Schilling MPR, et al., 2019	Sudamérica	Brasil	Evaluar las creencias sobre los factores de riesgo del cáncer de mama y los factores asociados a estas creencias en mujeres de la región amazónica occidental de Brasil.	Cuantitativo	General	478	Creencias y conocimiento sobre factores de riesgo del cáncer de mama.	Sitio de residencia, edad, educación, estado civil.	Se observó alta prevalencia de creencias erróneas sobre factores de riesgo del cáncer de mama, como traumatismo mamario, estrés y uso de sostén con aro, junto con baja percepción personal de riesgo,

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
									y las creencias estuvieron asociadas al nivel de conocimiento y al contacto con servicios de salud.
Arrosi, et al., 2024	Sudamérica	Argentina	Analizar el conocimiento y las percepciones de los profesionales de salud sobre las guías de la OMS 2021 para el tamizaje del cáncer cervicouterino en Argentina.	Cualitativo	Profesionales de salud	15	Conocimiento, percepciones y adherencia de profesionales de salud a guías de prevención y tamizaje del cáncer cervicouterino.	Educación	Se identificó bajo nivel de conocimiento sobre las guías de la OMS, aunque los profesionales mostraron percepciones positivas hacia el uso de pruebas de VPH; sin embargo, su práctica clínica se basaba principalmente en recomendaciones nacionales y consideraron necesario adaptar las guías al contexto local.
Dupont L, et al., 2012	Sudamérica	Brasil	Evaluar las prácticas de exposición solar y protección solar en estudiantes de secundaria en el sur de Brasil.	Cuantitativo	General	775	Conductas preventivas y adherencia a comportamientos de prevención del cáncer de piel.	Sexo	Se observaron prácticas inadecuadas de protección solar, con exposición frecuente al sol en horarios de alto riesgo y uso inconsistente de protector solar, evidenciando baja adherencia a conductas preventivas, especialmente en estudiantes hombres.
Amorim VM, et al., 2011	Sudamérica	Brasil	Analizar la prevalencia del tamizaje de cáncer de próstata y los factores socioeconómicos, demográficos y de salud asociados a su realización en hombres mayores de 50 años en Brasil	Cuantitativo	General	992	Adherencia y acceso al tamizaje del cáncer de próstata y factores asociados	Edad, raza/etnia, región, sitio de nacimiento, estado civil, religión, jefatura familiar, ingreso, ocupación, posesión de bienes duraderos	Se identificaron desigualdades socioeconómicas en la realización del tamizaje del cáncer de próstata, siendo menor en hombres con menor nivel educativo, menor ingreso y menor contacto con servicios de salud, lo que evidencia barreras en el acceso a conductas preventivas.
Paz Soldan VA, et al., 2008	Sudamérica	Perú	Determinar la prevalencia y los factores asociados a la realización del tamizaje de cáncer cervicouterino mediante citología en mujeres jóvenes en Perú.	Cuantitativo	General	6712	Adherencia y factores asociados a la participación en el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, estado civil, paridad, ocupación, ingreso.	La cobertura de tamizaje fue baja (30,9%) y se asoció con mayor edad, educación, actividad sexual y maternidad, evidenciando desigualdades en el acceso y uso del tamizaje.
Jorge RJ, et al., 2011	Sudamérica	Brasil	Explorar las percepciones y experiencias de auxiliares y técnicos de enfermería después de someterse al tamizaje mediante citología para la prevención del cáncer cervicouterino.	Cualitativo	Profesionales de salud	35	Creencias, percepciones y barreras emocionales relacionadas con el tamizaje del cáncer cervicouterino.	Edad, educación, ingreso.	Se identificaron percepciones negativas hacia la citología, incluyendo miedo, vergüenza, incomodidad y ansiedad por los resultados, lo que evidencia barreras emocionales que pueden afectar la adherencia al tamizaje, incluso entre profesionales de la salud.
Maluf FC, et al., 2021	Sudamérica	Brasil	Evaluar el nivel de conocimiento y concienciación sobre el cáncer de próstata en la población de la ciudad de São Paulo, Brasil.	Cuantitativo	General	392	Conocimiento y concienciación sobre el cáncer de próstata y sus factores de riesgo.	Edad, sexo, ingreso, educación, estado civil, raza/etnia.	El conocimiento sobre el cáncer de próstata fue bajo y se asoció positivamente con

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
									mayor nivel educativo e ingresos.
Faria, et al., 2021	Sudamérica	Brasil	Analizar el conocimiento de estudiantes universitarios sobre el cáncer de mama en hombres.	Cuantitativo	General	299	Conocimiento sobre cáncer de mama en hombres y conductas preventivas.	Edad, estado civil, ingreso, educación.	El conocimiento fue bajo; la mayoría no conocía los factores de riesgo ni las medidas de detección, y muchos reportaron buscar atención médica solo cuando presentan síntomas.
Bittencourt L, et al., 2019	Sudamérica	Brasil	Describir y evaluar un programa de capacitación para promotores comunitarios de salud dirigido a mejorar sus conocimientos y habilidades para promover el tamizaje de cáncer de mama en mujeres de bajos ingresos.	Cuantitativo	Profesionales de salud	44	Conocimiento y capacidad de los profesionales de la salud para promover la adopción del tamizaje de cáncer de mama.	Edad, educación, estado civil.	La capacitación aumentó significativamente el conocimiento, la confianza y la capacidad percibida de los promotores comunitarios para educar y motivar a las mujeres a realizarse mamografías.
Pavão Spaulonci G, et al., 2017	Sudamérica	Brasil	Evaluar el nivel de conocimiento sobre cáncer oral entre odontólogos recién graduados y odontólogos con mayor experiencia en São Paulo, Brasil.	Cuantitativo	Profesionales de salud	477	Conocimiento de los profesionales de la salud sobre cáncer oral y sus factores de riesgo.	Sexo, educación.	El conocimiento sobre cáncer oral fue variable y, aunque los odontólogos recién graduados mostraron mayor conocimiento que los clínicos con más experiencia, persistieron brechas importantes en el reconocimiento de características clínicas y factores de riesgo.
Moreira ED Jr, et al., 2006	Sudamérica	Brasil	Evaluar el conocimiento y las actitudes sobre el VPH, el cáncer cervicouterino y la citología en mujeres jóvenes.	Cuantitativo	General	204	Conocimiento, actitudes y barreras hacia la prevención del cáncer cervicouterino y el VPH.	Edad, sexo	El conocimiento sobre el VPH y el cáncer cervicouterino fue bajo, y la vergüenza y el miedo al dolor fueron barreras importantes para la realización del tamizaje.
Wiesner C, et al., 2012	Sudamérica	Colombia	Analizar las representaciones sociales del VPH y su influencia en la comprensión del riesgo y el tamizaje del cáncer cervicouterino en adultos en Colombia.	Cualitativo	General	124	Creencias y percepciones sobre el VPH y su relación con la prevención del cáncer cervicouterino.	Sexo, edad, estado civil, educación, ocupación, seguro de salud, religión.	Las creencias y representaciones sociales del VPH generaron confusión y dificultaron la comprensión del riesgo y la prevención, constituyendo una barrera para la participación en el tamizaje.
Prado NS, et al., 2020	Sudamérica	Brasil	Evaluar el conocimiento de los pacientes que asisten a clínicas de dos escuelas dentales en Brasil sobre el cáncer oral.	Cuantitativo	General	251	Conocimientos y nivel de información de la población general sobre el cáncer oral y sus factores de riesgo.	Sexo, edad, estado civil, educación	Más de un tercio de los participantes había recibido información sobre el cáncer oral, y el conocimiento fue mayor en personas con ingresos más altos.
Antonietti L, et al., 2025	Sudamérica	Argentina	Analizar las barreras y facilitadores en la implementación del Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del cáncer	Cualitativo	Profesionales de salud	13	Barreras y facilitadores en la implementación de programas de prevención y tamizaje del cáncer colorrectal	Sexo, educación	Se identificaron como principales barreras la falta de recursos, la discontinuidad de políticas sanitarias y el bajo conocimiento de la población, mientras que el compromiso

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
			colorrectal en un municipio del conurbano bonaerense.				desde la perspectiva de profesionales de la salud.		de los equipos de salud facilitó la implementación del programa.
Oliveira MSF, et al., 2020	Sudamérica	Brasil	Analizar el nivel de conocimiento y la aceptabilidad de la vacuna contra el VPH en adolescentes vacunados y no vacunados en la Amazonía occidental.	Cuantitativo	General	190	Conocimientos y aceptabilidad de la vacuna contra el VPH y su relación con la prevención del cáncer cervicouterino en jóvenes.	Sexo, estado civil, ocupación, paridad, educación, ingreso.	Los jóvenes vacunados mostraron mayor conocimiento sobre el VPH y su relación con el cáncer cervicouterino, mientras que los no vacunados presentaron más vacíos de información.
Biselli-Monteiro M, et al., 2019	Sudamérica	Brasil	Evaluar el conocimiento relacionado con el VPH y la tasa de vacunación contra el VPH en estudiantes universitarios de primer y último año de carreras del área de la salud en una universidad brasileña.	Cuantitativo	General	492	Conocimientos y cobertura de vacunación contra el VPH y su relación con la prevención del cáncer cervicouterino en estudiantes universitarios.	Sexo, educación, sitio de residencia, religión.	Aunque la mayoría reconocía que el VPH puede causar cáncer cervicouterino, la tasa inicial de vacunación era baja, especialmente en hombres, pero aumentó notablemente tras la intervención informativa.
Meneses-Echávez JF, et al., 2018	Sudamérica	Colombia	Determinar los efectos de una intervención educativa, basada en las guías colombianas de comunicación educativa en el marco del control del cáncer, para aumentar la concientización sobre la prevención del cáncer de pulmón y mejorar los estilos de vida saludables en estudiantes mujeres de un área de bajos ingresos de Bogotá, Colombia.	Cuantitativo	General	243	Intervenciones educativas en prevención del cáncer de pulmón y fomento de estilos de vida saludables.	Edad, composición del hogar, educación de los padres.	La intervención educativa aumentó el conocimiento sobre la prevención del cáncer de pulmón y mejoró conductas preventivas, incluyendo menor consumo de tabaco y mejores hábitos de vida.
Cadorin ES, et al., 2022	Sudamérica	Brasil	Analizar la percepción del cáncer oral, sus factores de riesgo y las acciones preventivas desde la perspectiva de la población en situación de calle y de los profesionales de la salud del equipo Consultorio en la Calle de la ciudad de Rio Branco, Acre, Brasil.	Cualitativo	General y profesionales de salud	34	Percepción y prácticas de prevención del cáncer oral.	Edad, sexo y situación de habitabilidad de calle.	La baja preocupación por la prevención y la ausencia de acciones preventivas sistemáticas limitaron la prevención del cáncer oral en esta población.
Cantarutti C, et al., 2025	Sudamérica	Chile	Evaluar las percepciones, creencias y conocimientos sobre el cáncer oral y familiar en una comunidad indígena específica (quechua y aymara) de Chile, utilizando un enfoque de métodos mixtos.	Cuantitativo y cualitativo	General	95	Conocimiento y percepciones sobre el cáncer oral.	Edad, sexo, sitio de residencia, educación.	La población indígena presentó bajo conocimiento sobre el cáncer oral, a pesar de reportar antecedentes familiares de la enfermedad.
Osís MJD, et al., 2014	Sudamérica	Brasil	Investigar el conocimiento sobre el VPH y las vacunas contra el VPH en hombres y mujeres usuarios del Sistema Único de Salud de Brasil, así como la	Cuantitativo	General	538	Conocimiento sobre VPH y su vacuna.	Edad, sexo, estado civil, color de piel, educación, ocupación, NSE, paridad.	Mayor nivel educativo y ser mujer se asociaron con mayor conocimiento sobre el VPH y su vacuna.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
			intención de vacunarse ellos mismos y de vacunar a sus hijos adolescentes.						
Fernandes JV, et al., 2009	Sudamérica	Brasil	Evaluar los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las mujeres en relación con la prueba de Papanicolaou, así como la asociación entre estos comportamientos y las características sociodemográficas.	Cuantitativo	General	267	Conocimiento y actitudes sobre el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, sitio de residencia, NSE, educación, estado civil, ingreso, paridad.	La falta de recomendación del personal de salud, la vergüenza y la baja prioridad se asociaron con menor realización del Papanicolaou.
Rama CH, et al., 2010	Sudamérica	Brasil	Evaluar el nivel de conocimiento y concienciación sobre la infección del VPH, la prevención del cáncer cervicouterino, las vacunas y los factores asociados con la concienciación sobre el VPH entre mujeres jóvenes después del nacimiento de su primer hijo.	Cuantitativo	General	301	Conocimiento sobre VPH y prevención del cáncer cervical.	Edad, raza/etnia, educación, estado civil, ingreso.	Menor conocimiento sobre el VPH se asoció con menor edad y ausencia de antecedentes de infecciones de transmisión sexual.
Hanisch R, et al., 2008	Sudamérica	Colombia	Evaluar el nivel de conocimiento sobre el VPH y el tamizaje citológico entre mujeres que asisten a establecimientos de atención de salud en la ciudad de Medellín, Colombia.	Cuantitativo	General	454	Conocimiento sobre VPH y tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, educación, estado civil, ingreso y tipo de seguro de salud.	Alto conocimiento y uso del Papanicolaou, pero bajo conocimiento sobre el VPH.
Pieters MM, et al., 2021	Sudamérica	Perú	Examinar los conocimientos, actitudes y prácticas de las mujeres peruanas respecto al tamizaje del cáncer cervicouterino e identificar posibles razones de la brecha entre el conocimiento y la realización del tamizaje.	Cualitativo	General	24	Conocimientos y prácticas sobre el tamizaje de cáncer cervicouterino	Edad	Mayor conocimiento se asoció con la realización previa del tamizaje, mientras que la vergüenza y la baja priorización persistieron como barreras.
Font-Gonzalez A, et al., 2013	Sudamérica	Colombia	Explorar que factores sociodemográficos y socioeconómicos influyen en el uso de la mamografía de tamizaje (SMMG).	Cuantitativo	General	27116	Factores asociados al tamizaje de cáncer de mama.	Sexo, edad, raza/etnia, región, ocupación, riqueza, seguro de salud, educación.	La realización de la mamografía se asoció con mayor NSE y educativo, seguro privado y contacto reciente con servicios de salud.
Amorim VMSL, et al., 2008	Sudamérica	Brasil	Analizar la prevalencia de mamografías y del examen clínico de mama según variables socioeconómicas, demográficas y conductuales relacionadas con la salud en mujeres de 40 años o más en Campinas, estado de São Paulo, Brasil.	Cuantitativo	General	290	Tamizaje de cáncer de mama.	Edad, raza/etnia, sitio de residencia, estado civil, educación, ingreso, ocupación y religión.	La no realización de la mamografía se asoció con mayor edad, bajos ingresos y autorreconocimiento como persona negra.
Rodríguez-Garcés C, et al., 2021	Sudamérica	Chile	Exponer las tasas de prevalencia, incidencia y mortalidad que tienen en Chile los cánceres que afectan a mujeres, en particular mamario y cervicouterino. Debido a la importancia de la	Cuantitativo	General	13214	Barreras para el tamizaje de cáncer de mama y cáncer cervicouterino.	Edad, educación, sitio de residencia, pobreza, y tenencia de pareja.	La abstención del tamizaje mediante mamografía y Papanicolaou se asoció con baja percepción de riesgo y razones personales.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
			acción preventiva, se hace hincapié en perfilar los niveles de abstención a los exámenes de mamografía y papanicolaou.						
Barcena Barbeira P, et al., 2025	Sudamérica	Argentina	Evaluar la implementación de la segunda ronda de tamizaje cervicouterino basado en la prueba del VPH, introducida en Argentina entre 2012 y 2014 a través del Proyecto Demostrativo Jujuy para mujeres de 30 años o más, y describir las características de las mujeres que cumplen con el intervalo de re-tamizaje recomendado de cinco años.	Cuantitativo	General	42307	Tamizaje cervicouterino.	Edad, seguro de salud, región.	Cobertura parcial y baja adherencia a los intervalos recomendados de tamizaje, con mayor participación en mujeres con seguro público y residentes en áreas urbanas.
Borges MFdSO, et al., 2012	Sudamérica	Brasil	Determinar la prevalencia auto-reportada de la realización de pruebas de detección del cáncer cervicouterino en Rio Branco, estado de Acre, Brasil, y analizar los factores asociados a la no participación en el tamizaje.	Cuantitativo	General	772	Tamizaje cervicouterino.	Edad, estado civil, educación, ingreso, ocupación.	La no participación en el tamizaje se asoció con menor nivel educativo y socioeconómico, y con extremos de edad y estado civil soltero.
Ribeiro L, et al., 2013	Sudamérica	Brasil	Estimar la prevalencia e identificar los factores asociados al retraso en la realización del examen de Papanicolaou del cuello uterino (realizado hace más de tres años) entre madres con hijos menores de dos años que asistieron al control prenatal.	Cuantitativo	General	308	Factores asociados al tamizaje cervicouterino.	Edad, color de piel autor referida, acceso a servicios de salud, estado civil, número de gestaciones, número de hijos nacidos, jefe del hogar.	El estado civil y la atención prenatal se asociaron con menor retraso en la realización del Papanicolaou.
Silva Gae, et al., 2023	Sudamérica	Brasil	Comparar la cobertura del tamizaje de cáncer cervicouterino en Brasil en 2013 y 2019, investigando los factores asociados a la realización del examen y las razones para no hacerlo. Además, se realiza una comparación del tiempo transcurrido para recibir el resultado del examen en el Sistema Único de Salud (SUS) y en los servicios de salud privados.	Cuantitativo	General	79947	Factores asociados al tamizaje cervicouterino.	Raza/color de piel, educación, ingreso, región, sitio y municipalidad de residencia, acceso a servicio de salud.	La realización del Papanicolaou fue mayor en mujeres con mayor nivel educativo e ingresos, mientras que la baja percepción de necesidad y la falta de recomendación médica se asociaron con menor participación.
Theotonio Dos Santos LF, et al., 2025	Sudamérica	Brasil	Evaluar la asociación entre factores educativos, económicos y sociales y la adopción de la vacunación en una muestra nacionalmente representativa de estudiantes brasileños, utilizando datos de la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Salud del Escolar (PeNSE).	Cuantitativo	General	121162	Vacunación contra el VPH.	Raza/etnia, acceso a computador e internet en casa, acceso a teléfono móvil, ingreso.	La vacunación contra el VPH fue mayor en adolescentes indígenas y en aquellos con madres con mayor nivel educativo.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
Rico AM, et al., 2013	Sudamérica	Brasil	Comprender los significados de las prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino entre mujeres de barrios de bajos ingresos en Salvador, Bahía, Brasil.	Cualitativo	General	15	Prácticas de prevención del cáncer cervicouterino.	Edad, estado civil, número de integrantes en el hogar, educación, ingreso, subsidio, proveedor principal del hogar.	La accesibilidad a los servicios de salud y las creencias socioculturales influyeron en la percepción del riesgo y la adopción de prácticas preventivas.
Cárdenas-Garzon K, et al., 2025	Sudamérica	Colombia	Identificar factores sociodemográficos y creencias en salud relacionados con la vacunación contra el VPH en una localidad colombiana, utilizando el Modelo de Creencias en Salud (HBM).	Cuantitativo	General	1574	Factores asociados a la vacunación contra el VPH.	Niñas: educación. Padres/acudientes: educación, estado civil, religión, tipo de seguro de salud, NSE.	La menor vacunación contra el VPH se asoció con menor nivel educativo y socioeconómico de los padres y con seguro de salud público.
González A, et al., 2022	Sudamérica	Colombia	Identificar los factores asociados a la asistencia a los programas de tamizaje de cáncer cervicouterino entre mujeres que viven en la región amazónica de Colombia.	Cuantitativo y Cualitativo	General	309	Factores asociados al tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, sitio de residencia, educación, ocupación, raza/etnia, método de planificación, gestaciones, abortos.	La participación en programas de promoción y prevención se asoció con mayor realización del tamizaje de cáncer cervical.
Vargas-Cruz SL, et al., 2025	Sudamérica	Colombia	Evaluar los cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el cáncer de cuello uterino después de una intervención educativa en el marco de investigación-acción participativa con pueblos indígenas del Resguardo El Paujil, Guainía, Colombia.	Cuantitativo	General	957	Intervenciones educativas en prevención del cáncer cervical.	Edad, educación, ocupación, número de hijos, pueblo/grupo étnico.	La intervención educativa aumentó el conocimiento y la realización del tamizaje de cáncer cervicouterino, especialmente en mujeres con menor nivel educativo.
Ponce M, 2013	Sudamérica	Argentina	Analizar las acciones de prevención del cáncer de cuello de útero y de mama en servicios de salud públicos, privados y de la seguridad social y en organizaciones no gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	Cualitativo	Profesionales de salud	16	Acciones de prevención del cáncer cervicouterino y de mama.	Educación.	Las acciones de prevención se caracterizaron por una implementación fragmentada y falta de un abordaje integral.
Clavé Llavall A, et al., 2021	Sudamérica	Perú	Explorar las barreras y los facilitadores para la adopción de la vacunación en áreas donde la carga de la enfermedad sigue siendo alta.	Cualitativo	Profesionales de salud	21	Barreras y facilitadores para la vacunación contra el VPH.	Sexo, edad, educación.	El bajo conocimiento y la desinformación entre los padres se identificaron como barreras para la vacunación contra el VPH, pese al conocimiento adecuado de los profesionales.
Alonso JP, et al., 2021	Sudamérica	Argentina	Con el objetivo de informar el diseño e implementación de la intervención y para mejorar la tasa de adherencia al tamizaje con el test de sangre oculta en materia fecal, en un ámbito laboral en Argentina, se realizó una investigación formativa para	Cualitativo	Profesionales de salud	63	Barreras y facilitadores para el tamizaje de cáncer colorrectal.	Sexo, educación.	El bajo conocimiento y la baja percepción de riesgo se identificaron como barreras para el tamizaje de cáncer colorrectal.

Referencia	Región	País	Objetivo	Diseño	Población estudiada	Tamaño muestral	Área temática	Variables sociodemográficas	Resultados clave
			identificar potenciales barreras y facilitadores.						
Vega Crespo B, et al., 2022	Sudamérica	Ecuador	Comprender las barreras actuales para el tamizaje cervicouterino e identificar estrategias que puedan aumentar su adopción en la provincia de Azuay, Ecuador.	Cualitativo	General	55	Barreras para el tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, sitio de residencia, educación, distancia hacia el centro de salud.	Las barreras para el tamizaje incluyeron tiempos de espera prolongados, acceso limitado a los servicios de salud y comunicación inadecuada con los profesionales de salud.
Winkler J, et al., 2008	Sudamérica	Perú	Identificar los factores clave que influyen en la participación de las mujeres en un programa de tamizaje cervical en la zona norte-central del Perú.	Cuantitativo	General	156	Factores asociados al tamizaje de cáncer cervicouterino.	Edad, educación, número de hijos vivos, participación en una organización comunitaria, riqueza.	La participación en el tamizaje fue mayor en mujeres con mayor nivel socioeconómico y mayor contacto y satisfacción con los servicios de salud.
Fregnani JHTG, et al., 2013	Sudamérica	Brasil	Evaluar la cobertura y las tasas de finalización del esquema de tres dosis de un programa de vacunación contra el VPH basado en escuelas en Barretos (Brasil).	Cuantitativo	General	1574	Barreras para la vacunación contra el VPH.	Cuidador, edad, ingreso, educación, religión, raza y sitio de residencia.	El miedo a eventos adversos se identificó como una barrera para la vacunación contra el VPH.
Piorelli RdO, et al., 2025	Sudamérica	Brasil	Describir las acciones de vacunación contra el VPH, las estrategias, las barreras y los facilitadores para implementar el programa de vacunación escolar, así como las alternativas propuestas en los municipios del estado de São Paulo entre 2015 y 2018.	Cuantitativo	General	233	Barreras y facilitadores para la vacunación contra el VPH.	Región.	La falta de personal de salud, el limitado conocimiento sobre la vacuna y las preocupaciones del personal educativo se identificaron como barreras para la vacunación contra el VPH.
Drummond-Lage AP, et al., 2024	Sudamérica	Brasil	Evaluar la factibilidad de una breve intervención educativa relacionada con el cáncer en estudiantes de secundaria de una escuela privada de Brasil.	Cuantitativo	General	924	Intervenciones educativas en prevención del cáncer.	Educación.	La intervención educativa mejoró el conocimiento sobre el cáncer, aunque la baja participación parental se identificó como una barrera para su implementación.
Doede AL, et al., 2018	América Latina		Explorar el conocimiento, actitudes y creencias sobre el tamizaje de cáncer de mama en mujeres de América Latina y el Caribe mediante una revisión de la literatura.	Cualitativo	General	35	Conocimiento, actitudes, creencias y barreras para la adopción del tamizaje de cáncer de mama.	NA	El conocimiento, el apoyo social y el acceso a información facilitaron el tamizaje, mientras que el miedo, el costo, el estigma y las barreras culturales limitaron su adopción.

VPH: Virus del papiloma humano

NSE: Nivel socioeconómico